

РАЗДЕЛ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5528991>

УДК: 637.12.04/.07:636.1

**БИОИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА И
КУМЫСА В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЗОНЕ БЫВШЕГО СИАП**

А.Т. Серикова,

к.в.н., и.о. проф.

М.Б. Дуйсекенова,

магистрант 2-го курса, напр. «Ветеринарная санитария»

С.Т. Дюсембаев,

д.в.н., проф.,

НАО «Государственный университет имени Шакарима города Семей»,

г. Семей, Республика Казахстан

Аннотация. В данной статье рассмотрен биохимический состав кобыльего молока и кумыса из чрезвычайной зоны бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Кобылье молоко содержит витамины, значительное число микроэлементов, ферментов, обладает антибиотическими свойствами. Большая часть кумыса и кобыльего молока, реализуемая на рынках Восточно-Казахстанской области, поставляется из сёл чрезвычайной зоны бывшего СИАП. Радиоэкологическая ситуация в СИАП нестабильна, ученые ведут мониторинг радиационной обстановки на этих территориях. При выполнении работы использованы общепринятые, стандартные методы исследования комплекса качественных показателей и состава кобыльего молока и кумыса. В ходе исследований состава кобыльего молока и кумыса нами было доказано, что биохимические показатели состава находятся в пределах нормы.

Ключевые слова: кобылье молоко, кумыс, тяжёлые металлы, СИАП, антибиотики

BIO-CHEMICAL INDICATORS OF MARE'S MILK AND KOUMISS IN THE EMERGENCY ZONE OF THE FORMER SEMIPALATINSK NUCLEAR TEST SITE

A.T. Serikova,

Candidate of Veterinary Sciences, Acting Professor

M.B. Duisekenova,

2nd year Master's student, ex. " Veterinary sanitation»

S.T. Dyusembayev,

Doctor of Veterinary Sciences, Professor,

NAO "Shakarim State University of Semey",

Semey, Republic of Kazakhstan

Annotation: This article examines the biochemical composition of mare's milk and koumiss from the emergency zone of the former Semipalatinsk nuclear test site. Mare's milk contains vitamins, a significant number of trace elements, enzymes, and has antibiotic properties. Most of the kumys and mare's milk sold in the markets of the East Kazakhstan region is supplied from the villages of the emergency zone of the former SNTS. The radioecological situation in the SNTS is unstable, and scientists are monitoring the radiation situation in these areas. When performing the work, we used generally accepted, standard methods for studying the complex of quality indicators and the composition of mare's milk and koumiss. In the course of studies of the composition of mare's milk and koumiss, we proved that the biochemical parameters of the composition are within the normal range.

Keywords: mare's milk, koumiss, heavy metals, SNTS, antibiotics

Бесконтрольная сельскохозяйственная деятельность на территории бывшего Семипалатинского полигона является одной из наиболее важных проблем, так как с переходом радионуклидов по трофическим цепям связано их поступление в организм человека. Необходимо отметить, что для получения животноводческой продукции, отвечающей требованиям радиационной безопасности, знания о закономерностях поступления и распределения техногенных радионуклидов в органах и тканях животных имеют приоритетное значение, так как для данного региона животноводство является практически основным видом деятельности [1, 2].

Кобылье молоко – натуральный продукт питания, обладающий необходимым набором полезных компонентов в естественно усвояемой форме. В составе имеются множество редких микроэлементов, также оно богато ферментами и минеральными веществами. Кобылье молоко обладает высокой биологической ценностью [3].

В настоящее время уделяется большое внимание проблеме поддержания естественного иммунитета человека и здорового питания. Кумыс относится к функциональным продуктам, т. е. может присутствовать в ежедневном рационе питания и имеет доказанное положительное влияние на здоровье. Рост популярности кумыса приводит к увеличению объёмов производства кобыльего молока как основного сырья его производства [4, 5].

Кумыс улучшает аппетит, регулирует сон, работу пищеварительного тракта, а также оказывает бактерицидное и бактериостатическое действие на возбудителей туберкулеза и кишечных инфекций. Научные исследования показывают положительное влияние кумыса при лечении болезней желудка, желчного пузыря, толстой кишки. Имеются данные о курсовом лечении кумысом при заболеваниях сердечно-сосудистой и кроветворной системы [6].

Кумыс также обладает свойствами биостимулятора. Он оказывает тонизирующее действие на нервную систему, усиливает окислительно-восстановительные процессы, возбуждает деятельность дыхательного центра и повышает обмен веществ. Положительно влияет на функции эндокринных желез, повышает защитную функцию печени, усиливая в ней запасы гликогена, являясь иммуностимулятором и адаптогеном [7].

Целью данной работы является определение физико-химических показателей кобыльего молока и кумыса в чрезвычайной зоне бывшего СИЯП. Так как основная деятельность этих населенных пунктов сельское хозяйство.

Материалы и методика исследования. Исследования проводились в испытательной региональной лаборатории инженерного профиля «Научный центр радиоэкологических исследований» НАО «Университет имени Шакарима г. Семей».

Плотность кобыльего молока определяли по ГОСТ 3625 – 84 «Молоко и молочные продукты. Методы определения плотности» [8]. Титруемую кислотность определяли ГОСТ 3624-92 [8]. Метод с применением индикатора фенолфталеина. Для проверки качества кобыльего молока и кумыса так же нами был использован анализатор молока «Клевер-2», который обеспечивает экспресс-оценку процентного содержания жира, белка, СОМО и плотности в одной пробе свежего цельного, консервированного молока и сливок, в соответствии с МВИ, аттестованной в установленном порядке. Дополнительно определяли температуру пробы и рассчитывают количество добавленной воды. рН молока определяли с помощью ионометра МИ-160 по ГОСТ Р 53359-2009.

Результаты исследований. Кобылье молоко (саумал) имеет белый цвет с голубоватым оттенком и немного терпкий сладковатый привкус. Если сравнивать саумал с коровьим, то в первом находится вдвое меньше белков и жиров, но количество лактозы в нем выше в 1,5 раза. По нашим

исследованиям результаты биохимических исследований кобыльего молока представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Биохимические показатели кобыльего молока

Населенный пункт	Свинец, мг/кг	Мышьяк, мг/кг	Кадмий, мг/кг	Ртуть, мг/кг	Левомитин, мг/кг	Тетрациклинновая группа, мг/кг
ФАО/ВОЗ	0,1	0,05	0,03	0,005	Не допускается	Не допускается
с. Бодене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с. Долонь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с. Саржал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Изучая данные таблицы 1, можно сделать вывод, что в пробах кобыльего молока не обнаружено тяжелых металлов, а также отсутствуют антибиотики.

Кумыс напиток белого цвета, со специфическим кислым вкусом, слегка пенящийся и газированный. Биохимические показатели кумыса представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Биохимические показатели кумыса

Населенный пункт	Свинец, мг/кг	Мышьяк, мг/кг	Кадмий, мг/кг	Ртуть, мг/кг	Левомитин, мг/кг	Тетрациклинновая группа, мг/кг
ФАО/ВОЗ	0,1	0,05	0,03	0,005	Не допускается	Не допускается
с. Бодене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с. Долонь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с. Саржал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

В кумысе, полученном из населенных пунктов, находящихся в зоне чрезвычайного радиационного риска также не обнаружены остатки тяжелых металлов и антибиотиков.

Заключение. В условиях чрезвычайной зоны радиационного риска бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона исследованы саумал и кумыс. По результатам исследования биохимические показатели саумала и кумыса оказались в норме. В составе не обнаружены остатки тяжелых металлов, что свидетельствует об отсутствии тяжелых металлов в почве и растениях бывшего СИЯП.

Список литературы

[1] Radionuclide migration and organoleptic characteristics of beef in the adjacent areas to the former Semipalatinsk nuclear test site. / A. Zhexenayev, S. Duyssenbaev, G Saparova, Z. Kabysheva. // J Anim Behav Biometeorol. – 2020. № 8. 152-159 p. SSN 2318-1265.

[2] Дюсембаев С.Т. Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя крупного рогатого скота в условиях СИЯП. / С.Т. Дюсембаев, А.С. Ануарбекова. // Научный журнал «Вестник Семипалатинского государственного университета имени Шакарима». – 2010. № 3. 94-97 с.

[3] Шарафутдинов Г.С., Сибгатуллин Ф.С., Балакирев Н.А. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства: учебное пособие. / Г.С. Шарафутдинов, Ф.С. Сибгатуллин, Н.А. Балакирев. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. 235 с.

[4] Ахатова И.А. Использование сухого кобыльего молока при производстве йогурта. / И.А. Ахатова, С.Г. Канарейкина. // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2010. № 12. 60-62 с.

[5] Дюсембаев С.Т., Жексенаева А.Б. Содержание радионуклидов в чрезвычайной зоне радиоактивного риска бывшего СИЯП. / С.Т. Дюсембаев, А.Б. Жексенаева. // Межд.научно-практ. конф. «Актуальные производства продуктов питания: состояние и перспективы развития», посвященной 75-летию член-корреспондента КазАСХН, д.т.н., профессора Е.Т. Тулеуова». – г.Семей, 2017.

[6] Родионов Г.В. Основы животноводства: учебник. / Г.В. Родионов, Ю.А. Юлдашев, Л.П. Табакова. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. 369 с.

[7] Заяс Ю.Ф. Качество мяса и мясопродуктов. / Ю.Ф. Заяс. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. 480 с.

[8] ГОСТ 3625 – 84. Молоко и молочные продукты. Методы определения плотности.

Bibliography (Transliterated)

[1] Radionuclide migration and organoleptic characteristics of beef in the adjacent areas to the former Semipalatinsk nuclear test site. / A. Zhexenayev, S.

Dyusseмбаев, G Saparova, Z. Kabysheva. // J Anim Behav Biometeorol. – 2020. No. 8. 152-159 p. SSN 2318-1265.

[2] Dyuseмбаев S.T. Veterinary and sanitary assessment of cattle slaughter products under the conditions of SNTS. / S.T. Dyuseмбаев, A.S. Anuarbekova. // Scientific journal "Bulletin of the Semipalatinsk State University named after Shakarim". – 2010. No. 3. 94-97 p.

[3] Sharafutdinov G.S., Sibagatullin F.S., Balakirev N.A. Standardization, technology of processing and storage of livestock products: a tutorial. / G.S. Sharafutdinov, F.S. Sibagatullin, N.A. Balakirev. – St. Petersburg: Lan, 2020. 235 p.

[4] Akhatova I.A. Use of powdered mare's milk in the production of yoghurt. / I.A. Akhatova, S.G. Kanareikin. // Storage and processing of agricultural raw materials. – 2010. No. 12. 60-62 p.

[5] Dyuseмбаев S.T., Zheksenaeva A.B. Content of radionuclides in the emergency zone of radioactive risk of the former SNTS. / S.T. Dyuseмбаев, A.B. Zheksenaeva. // International scientific – practical. conf. "Actual production of food products: state and development prospects", dedicated to the 75th anniversary of the corresponding member of the Kazakh Agricultural Academy, Doctor of Technical Sciences, Professor ET Tuleuov ". – Semey, 2017.

[6] Rodionov G.V. Fundamentals of animal husbandry: a textbook. / G.V. Rodionov, Yu.A. Yuldashev, L.P. Tabakov. – St. Petersburg: Lan, 2020. 369 p.

[7] Zayas Yu.F. The quality of meat and meat products. / Yu.F. Hare. – M.: Light and food industry, 1981. 480 p.

[8] GOST 3625 – 84. Milk and dairy products. Methods for determining density.

© А.Т. Серикова, М.Б. Дуйсекенова, С.Т. Дюсембаев, 2021

Поступила в редакцию 03.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Серикова А.Т., Дуйсекенова М.Б., Дюсембаев С.Т. Биомимические показатели кобыльего молока и кумыса в чрезвычайной зоне бывшего СИАП // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-2(8). С. 36-41. URL: <https://ip-journal.ru/>